

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИ ЎРГАНИШДА ЎҚУВЧИЛАР ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Базарова Умида Мамуржановна

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети доценти,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Мирзаева Мавлюда Нормуродовна

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети доценти,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Аннотация: Мақолада Алишер Навоий ижодий фаолиятини таълим жараёнида ўрганиш орқали, ўқувчиларнинг ахлоқий-бадий, эстетик дунёқарашни шакллантириш омилларининг тавсифи берилди. Шунингдек, адиб ижодий фаолияти орқали уларда таълим жараёнида фан асосларини ўрганишнинг янги дидактик қирралари ҳам тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: ахлоқий-эстетик тарбия, фан асослари орқали ўқувчиларда илмий дунёқарашни шакллантириш.

Abstract: The article describes the factors that shape the moral, artistic, and aesthetic worldview of students through the study of Alisher Navoi's creative activity in the educational process. Also, new didactic aspects of studying the foundations of science in them through the creative activity of the writer are studied.

Keywords: moral and aesthetic education, shaping the scientific worldview of students through the foundations of science.

Алишер Навоий ижоди ўз кўлами, бадиятининг қудрати билан мумтоз адабиёт ривожига катта таъсир кўрсатган. Ҳозирда замонавий таълим жараёнининг шакллантиришда мумтоз адабиётдан сабоқ беришда Алишер Навоийнинг ижодий фаолиятдан фойдаланиш имконияти катта[1;2;3;].

Ўзбек адабиётининг намоёндаларидан Алишер Навоий, Ҳахриддин Бобур ва шоира Нодираларнинг ҳаёти ва ижодий фаолиятини қиёслаш орқали ўқувчиларда мумтоз адабиётимизнинг ҳар томонлама гуманистик, дидактик ҳамда эстетик-илмий қизиқишларини шакллантириш омиллари фаолият тарзи сифатида фойдаланилади.

Чунки қиёсланаётган адибларимизнинг илмий-ижодий фаолияти, уларнинг ўша яшаган давридаги ҳаёт тарзини ўрганиш жараёнида ҳар томонлама ўқувчиларнинг фаолият тарзини ривожлантириш омилларига ижобий таъсир кўрсатади. Масалан, агар Алишер Навоий саройда ўз мавқеига эга бўлган Ғиёсиддин Кичкина оиласида таваллуд топган бўлса, Захриддин Бобур темурийзодалардан, шоира Нодирабегим эса Андижон ҳокими Раҳмонқулхон оиласидан.

Бу мумтоз адабиётимиз намоёндаларининг ижодий фаолияти бир қанча қиёслаш-типологияк тамойилларни ўзида мужассамлаштирган. Мазкур қиёслаш жараёнида бу адибларнинг қиёсий-типологияк хусусиятларга эга томонида ижодий ҳамкорлик тамойиллари мавжуд[1;2;3;].

Алишер Навоий рубойларидан илҳомланиб Захриддин Бобур бир қанча тўртликлар яратганлигини, аммо бирор вақт ҳам ижодийликдан чекинмаганлигини кўраемиз. Захриддин Бобур кўпинча устози билан шеърини мусобақага киришиб, гўё Алишер Навоий яратган оҳангларга қараб соз пардаларини мослагандай бўлади.

Масалан, Алишер Навоий ижодига мансуб:

Андин бериким, қошимда ёрим йўқтур,

Ҳижронда жуз нолаи зорим йўқтур.

Дашт узра қуюн каби қарорим йўқтур,

Саргашталигимда ихтиёрим йўқтур[4;5;6;].

рубойисига тасвир усули ўхшаш, вазн, радиф бир хил бўлган руойиси қуйидагича тавсифланади:

Кўндин берикум ёру диёрим йўқтур,

Бир лаҳзау бир нафас қарорим йўқтур.

Келдим бу сари ўз ихтиёрим бирла,

Лекин боруримда ихтиёрим йўқтур.

Бобур рубойиси ғоявий негизида ижтимоий ранг қуюк, яъни ёр иланбирга диёр қайғуси ҳам тавсиф этилганлигини, Алишер Навоийда эса хижрон дардидан жони ўртаган саргашта ошиқнинг қалб ҳасрати ифодаланганлиги билан фарқ қилиш мотивлари кўрсатилган.

Бобурни таъсирлантирган, илҳомлантирган Алишер Навоий ижоди шоира Нодирани ҳам бефарқ қолдирмаган. Шоира Нодира:

Тийра дилман шоне зулфингни паришон айлагач,

Субҳи айшим шоми ғамдур чеҳра пинҳон айлагач[4;5;6;],

деб бошланувчи ғазалини Алишер Навоийнинг “Айлагач” радифли ғазалидан илҳомланиб ёзилган:

Хусни ортар, юзда зулфин анбарафшон айлагач,

Шамъ равшанроқ ёнур торин паришон айлагач каби.

Бу ижодкорларнинг ҳаёти ва ижод йўлларининг кесишиш нуқталарини кўрсатиш ўқувчиларни бефарқ қолдирмайди. Уларнинг кичик гуруҳларга бўлган ҳолда, ҳар бир гуруҳга ижодкорларнинг ҳаёти, бунёдкорлик борасидаги ишлари ва ижодидаги муштарақликларни топиш бўйича топшириқ берилади. Ўқувчилар ўз фикрларини мавзу юзасидан баён қилиб, тақдимот тарзида чиқиш мумкин.

Адабиётлар

1. “Тил ва адабиёт таълими” журналы, 2015 йил 1-сон.
2. Қодирова М. “Давр Нодираси”, Тошкент, 1985
3. Жалолов Т. “Ўзбек шоирлари”, Тошкент. 1970.
4. Алишер Навоий. Биринчи девон. Ғаройиб-ус-сиғар. Тошкент. Тамаддун. 2011. 785-б.
5. Алишер Навоий. Иккинчи девон.Наводир уш-шабоб. Тошкент. Тамаддун. 2011. 731-б.
6. Алишер Навоий. Учинчи девон. Бадоеъ –ул васат. Тошкент. Тамаддун. 2011. 738-б.
7. Алишер Навоий. Тўртинчи девон.фавойид ул-кабир. Тошкент. Тамаддун. 2011. 779-б.